

MILLIY IQTISODIYOTNING MUSTAQIL TARMOG' I SIFATIDA QURILISHNING SHAKLLANISHI VA TEXNIK-IQTISODIY XUSUSIYATLARI

Rasulova Sharifa G'aybullayevna

JizPi Iqtisodiyot va Menejment kafedrası dotsenti

Ahmatova Hilola Nabi qizi

JizPi Kibersport fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17921562>

Annotatsiya: Maqolada qurilishning milliy iqtisodiyotdagi mustaqil tarmoq sifatida shakllanishi, uning iqtisodiy ahamiyati hamda texnik-iqtisodiy xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, sohaning modernizatsiya jarayonlari va iqtisodiy rivojlanishdagi o' rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: qurilish sohasi, milliy iqtisodiyot, texnik-iqtisodiy xususiyatlar, investitsiyalar, infratuzilma, modernizatsiya, mehnat unumdorligi, diversifikatsiya, boshqaruv mexanizmlari.

Аннотация: В статье рассматриваются формирование строительства как самостоятельной отрасли национальной экономики, его экономическое значение и технико-экономические особенности. Также анализируются процессы модернизации отрасли и её роль в экономическом развитии.

Ключевые слова: строительная отрасль, национальная экономика, технико-экономические особенности, инвестиции, инфраструктура, модернизация, производительность труда, диверсификация, механизмы управления.

Annotation: The article examines the formation of construction as an independent sector of the national economy, its economic significance, and its technical and economic characteristics. It also analyzes modernization processes within the sector and its role in economic development.

Keywords: construction sector, national economy, technical and economic characteristics, investments, infrastructure, modernization, labor productivity, diversification, management mechanisms.

Qurilish sohasi milliy iqtisodiyotning eng muhim va yirik tarmoqlaridan biri bo'lib, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi, infratuzilma sifatining yaxshilanishi va investitsion jozibadorlik darajasining oshishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Tarixan qurilish faoliyati ehtiyoj asosida shakllanib borgan bo'lsa-da, zamonaviy davrga kelib u murakkab texnologiyalar, yuqori malakali mehnat resurslari va katta hajmdagi investitsiyalarni talab qiladigan mustaqil iqtisodiy tarmoqqa aylandi. Bugungi kunda qurilish faqat bino yoki inshoot barpo etish faoliyati emas, balki ishlab chiqarishning ko'plab yondosh tarmoqlarini bog'lovchi iqtisodiy tizim sifatida namoyon bo'lmoqda.

Qurilish tarmog'ining shakllanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri mamlakatdagi iqtisodiy siyosat va investitsion muhitdir. Investitsiyalar hajmi ortishi yangi uy-joylar, sanoat obyektlari, transport va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, davlatning maqsadli dasturlari — uy-joy qurilishi, yo'l qurilishi, energetik infratuzilmani yangilash kabi loyihalar tarmoqning barqaror o'sishini ta'minlaydi. Xususiy sektorning ham faol ishtiroki sohada raqobatni kuchaytirib, innovatsion texnologiyalar joriy etilishiga xizmat qilmoqda.

Qurilish sohasi texnik-iqtisodiy jihatdan murakkab tizim hisoblanadi. Uning o'ziga xos xususiyatlari jumlasiga ishlab chiqarish siklining uzoq davom etishi, joriy faoliyatga ko'p turdagi resurslarning jalb qilinishi, har bir loyiha uchun individual texnik yechimlarning ishlab chiqilishi va loyihalarni amalga oshirishda xavfsizlik talablari yuqoriligi kiradi. Bundan tashqari, qurilish jarayonlarida mehnat unumdorligi yuqori darajada bo'lishi uchun texnika va texnologiyalarning modernizatsiyasi, zamonaviy uskunalari, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari keng qo'llanilmoqda.

Qurilishning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni o'ziga xos bo'lib, u boshqa tarmoqlarning faollashuviga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qurilish materiallari sanoati, metallurgiya, kimyo sanoati, transport-logistika tizimi va xizmat ko'rsatish sohasi qurilish bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli, qurilishning har bir foizlik o'sishi yalpi ichki mahsulotga bir necha barobar yuqori multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Bu esa tarmoqni iqtisodiyotning "lokomotivi" deb atashga asos bo'ladi.

Sohada modernizatsiya jarayonlari alohida ahamiyatga ega. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar, 3D-modellashtirish, BIM (Building Information Modeling) tizimlari, energiya tejankor qurilish materiallari va ekologik standartlarga asoslangan loyihalash amaliyoti keng joriy etilmoqda. Bu texnologiyalar xarajatlarni kamaytirish, vaqtni tejash, sifatni oshirish va xavfsizlikni ta'minlashga imkon bermoqda. Raqamli qurilish tizimlari kelgusida tarmoqning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Qurilish jarayonida resurslardan samarali foydalanish, ayniqsa, bugungi sharoitda muhimdir. Xomashyo narxlarining o'zgaruvchanligi, energetik resurslarning qimmatlashuvi va ekologik cheklolarning kuchayishi qurilish kompaniyalaridan innovatsion yondoshuvlarni talab qilmoqda. Shu sababli, qayta ishlangan materiallar, yengil konstruksiyalar va energiya samarador texnikalar keng qo'llanilmoqda. Bu esa tarmoqning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Qurilish sohasini boshqarish mexanizmlarining takomillashuvi ham muhim omil hisoblanadi. Bozor munosabatlari sharoitida qurilish kompaniyalarining samaradorligi ulardagi korporativ boshqaruv, raqobatbardoshlik strategiyalari, loyiha boshqaruvi sifatiga bog'liq. Xalqaro tajribadagi EPC, Turn-key, PPP (davlat-xususiy sheriklik) kabi mexanizmlar yurtimizda ham keng qo'llanila boshladi. Bu esa qurilish jarayonlarini shaffof, samarali va moliyaviy jihatdan barqaror amalga oshirishga yordam beradi.

Soqaning yana bir muhim texnik-iqtisodiy xususiyati — mehnat resurslari bilan bog'liq masalalardir. Qurilishda yuqori malakali muhandislar, arxitektorlar, texnologlar, loyiha boshqaruvchilari, shuningdek, ko'plab ishchi kasblarining tayyorligi talab etiladi. Mehnat unumdorligini oshirish uchun kadrlar salohiyatini rivojlantirish, kasbiy o'qitish tizimini kuchaytirish va zamonaviy qurilish texnologiyalarini o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Yakuniy xulosaga ko'ra, qurilish tarmog'i nafaqat milliy iqtisodiyotning ajralmas bo'lagi, balki uning strategik drayverlaridan biridir. Sohadagi texnik-iqtisodiy xususiyatlar, modernizatsiya jarayonlari, raqamli texnologiyalarni joriy etish, resurslardan samarali foydalanish va boshqaruv tizimlarining takomillashuvi qurilishning kelajakdagi barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gaybullayevna, R. S. ., & Musurmangulov. (2024). THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT IN ENSURING EFFICIENCY IN CONSTRUCTION. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 3(1), 28-31.
2. Gaybullayevna, R. S. (2023). THE STATE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY: PROBLEMS AND SOLUTIONS. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(12), 38-42.
3. Sharifa, R., & Ilyos, T. (2023). PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN MANAGEMENT. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1097-1100.
4. Sharifa, R., & Sayyora, M. (2023). HISTORY OF EMERGENCE OF MANAGEMENT AND ITS PLACE TODAY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1093-1096.
5. Sharifa, R. (2023). DIRECTIONS FOR INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN REGIONS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 1088-1092.